

ICOCIME3

*The Third International Conference on Creative
insubordination in Mathematics Education*

DESPERTANDO O OLHAR DE MENINAS PARA A MATEMÁTICA ATRAVÉS DE OFICINAS CRIATIVAS REALIZADAS PELO PIBID

Ana Gabriela Ferreira da Silva¹
Cristiana de Oliveira Gomes²
Janaina da Conceição Martins Silva³

Resumo:

A insubordinação criativa envolve a quebra de regras e padrões estabelecidos, incentivando os estudantes a questionar e explorar conceitos matemáticos de maneiras não convencionais. Essa abordagem favorece a criatividade, a curiosidade e a individualidade dos estudantes, oferecendo um ambiente mais envolvente e significativo.

Para D'Ambrosio (2015), a insubordinação está ligada a subversão responsável, ação que redefine o conceito de sucesso escolar baseado em normas e em provas padronizadas e caminha para soluções criativas e transformadoras no processo de aprendizagem.

Ao utilizar a insubordinação criativa nas aulas de matemática, os estudantes são encorajados a buscar soluções inovadoras para problemas, a experimentar diferentes abordagens e a desenvolver seu próprio pensamento crítico. Isso estimula a motivação intrínseca dos alunos, já que eles se sentem mais empoderados e autônomos em relação ao processo de aprendizagem. Além disso, a insubordinação criativa promove a conexão entre a matemática e a vida real, destacando a relevância e a aplicabilidade dos conceitos matemáticos. Os estudantes são incentivados a explorar situações da vida cotidiana, encontrar padrões e formular conexões matemáticas, o que aumenta seu engajamento e interesse pela disciplina.

Partindo dessa premissa de inclusão e de diversidade, é de extrema importância estimular o interesse de meninas pela matemática através de atividades criativas apresentadas em sala de aula. Assim como desenvolver nos futuros docentes a prática da insubordinação criativa como método principal em seu trabalho pedagógico.

Pensando dessa forma, o grupo de estudantes do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) do curso de Pedagogia da UEMG-Unidade Ibirité realizou a oficina Mulheres e Matemática, que foi constituída de quatro momentos. Nesse trabalho, apresentamos o segundo momento: A prática do painel de personalidades versus realizações.

Transgredir as regras pré-estabelecidas no ambiente escolar é uma das principais premissas da insubordinação criativa, porém essa tendência a padronização, combatida por ela, atinge não somente a materialidade dos diversos elementos na escola. Ela também está presente na

¹ Graduanda do Curso de Pedagogia; Universidade do Estado de Minas Gerais; e-mail: ana.1396343@discente.uemg.br

² Graduanda do Curso de Pedagogia; Universidade do Estado de Minas Gerais; e-mail: Cristiana.viaminas@hotmail.com

³ Doutoranda em Educação; Universidade Federal de Minas Gerais e Universidade do Estado de Minas Gerais; e-mail: janaina.silva@uemg.br

ICOCIME3

*The Third International Conference on Creative
insubordination in Mathematics Education*

subjetividade dos agentes escolares, como por exemplo a equivocada concepção de que existe um distanciamento entre as mulheres e as Ciências Exatas.

Para estimular o interesse das meninas e trazer para os meninos o conhecimento sobre grandes feitos realizados por mulheres nessa área, realizamos a atividade do mural de personalidades versus realizações.

Para a construção dessa atividade, primeiramente foi discutido entre os PIBidianos diversos nomes de mulheres relacionadas de alguma forma às Ciências Exatas ou mulheres que contribuíram para o fortalecimento do movimento feminino. Em reunião, os alunos construíram os painéis para serem apresentados durante a realização da oficina nas escolas.

A atividade consistia em: com o auxílio de uma caixa de apoio, relacionar a mulher apresentada na foto com a sua contribuição para a matemática ou para a sociedade, retirando o objeto de referência da caixa. Logo após, estimulávamos o questionamento sobre esses objetos ou feitos e a importância deles no nosso cotidiano. Podemos citar na lista de personalidades: Hipátia de Alexandria, Maria Laura Mouzinho Leite Lopes, Marie Curie e outras.

A insubordinação criativa oferece uma abordagem promissora para promover a motivação dos estudantes em matemática. Ao desafiar as normas estabelecidas e incentivar a exploração e a criatividade, essa abordagem engaja os estudantes de forma significativa, aumentando seu interesse e desempenho na disciplina. A valorização da individualidade e o estímulo à busca de soluções inovadoras contribuem para uma aprendizagem matemática mais envolvente e gratificante. Isso se torna ainda mais relevante quando aproximamos o público feminino, desde cedo, a esse processo. Pois, apesar do avanço do movimento feminino e da inserção da mulher em diversas áreas, não só dá matemática, mas nas Ciências como um todo, ainda há quem concorde que existem trabalhos mais relacionados ao feminino e estes não estão no campo do conhecimento. É preciso acabar com esses conceitos. Mulheres amam e fazem matemática.

BARBOSA, JG. O conceito de insubordinação criativa na educação matemática brasileira. **Revista @mbienteeducação**. São Paulo: Universidade Cidade de São Paulo, v. 14, n. 1, p. 70-87 Jan/Abr 2021.

D'AMBROSIO, B. S; LOPES, C. E., Insubordinação Criativa: um convite à reinvenção do educador matemático. *In: Bolema*, Rio Claro (SP), v. 29, n. 51, p. 1-17, abr. 2015

Palavras chave: Matemática, PIBID, Mulheres